

УДК: 616.33/.342-002.44-06-089
**РОЛЬ ФАКТОРОВ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СУБСТИТУЦИИ И БИОМАРКЁРОВ
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ВЫБОРЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СОЧЕТАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник

ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», д.м.н.

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.

В обзоре анализируются современные представления о патогенетической роли (влиянии) патологических субстанций (продуктов тканевой деструкции, агрессивных ферментативных сред) и биомаркёров системного воспаления (эндотоксикоза) на выбор хирургической тактики при сочетанных осложнениях язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Особое внимание уделено патогенезу «синдрома взаимного отягощения», возникающего при пенетрации язвы в смежные органы. Выявлено, что именно пенетрация является имманентным свойством и ключевым патогенетическим звеном объединяющим развитие различных сочетанных осложнений ЯБ ДПК.

Авторами обосновывается также необходимость учета мониторинга биохимических маркёров эндотоксикоза для объективизации тяжести состояния пациента. Обосновано, что учет морфологической агрессии язвенного субстрата и системного воспалительного ответа позволяет оптимизировать выбор между одномоментным радикальным вмешательством и тактикой этапного хирургического лечения.

Ключевые слова: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, пенетрация, сочетанные осложнения, патологическая субституция, биомаркёры системного воспаления, эндотоксикоз, хирургическая тактика.

Введение. Несмотря на успехи консервативной терапии, частота сочетанных осложнений язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (СО ЯБ ДПК) остается стабильно высокой, составляя от 10% до 15% среди всех urgentных больных [2]. В современной гастроэнтерологической хирургии проблема СО ЯБ ДПК трансформировалась из чисто технической задачи в патофизиологическую дилемму. Наличие двух и более осложнений (например, сочетание стеноза с кровотечением или пенетрации с перфорацией) запускает каскад биологических реакций, которые авторы называют «синдромом взаимного отягощения». В основе этого процесса лежит накопление патологической субституции-агрессивного биохимического субстрата, состоящего из продуктов некролиза тканей, активированных протеаз и медиаторов системного воспаления [1,2,4,5,7,8]. Сочетание таких факторов, как кровотечение, перфорация и стеноз на фоне глубокой пенетрации, создает уникальную патологическую среду, которую исследователи классифицируют как агрессивную субстанцию, препятствующую нормальной регенерации тканей. В основе прогрессирования сочетанных осложнений лежит универсальный общепатологический процесс - субституция (от лат. substitutio - замещение). При СО ЯБ ДПК, когда глубина повреждения превышает регенераторный потенциал камбиальных элементов и разрушается стромально-сосудистая основа, полноценная реституция (восстановление ткани) становится невозможной. Структурный дефект замещается неспецифической соединительной тканью [4,6].

При «трудных» сочетанных язвах субституция утрачивает свою адаптивную роль, трансформируясь в патологический склероз. Длительное воспаление нарушает деградацию коллагена, ведя к гиалинозу. Сформированный субстрат становится ацеллюлярным (бедным клетками) и гиповаскулярным. К тому же микроциркуляция в каллезных краях язвы снижена на 60-80%, что превращает зону операции в очаг хронической ишемии [3,6].

В контексте сочетанных осложнений современные авторы указывают, что дно пенетрирующей язвы (особенно при вовлечении поджелудочной железы) представляет собой скопление некротических масс и активированных протеолитических ферментов. Эта «патологическая субстанция» при перфорации или формировании свищей вызывает молниеносное развитие химического перитонита и аррозию сосудов, приводящих в конечном счете к осложнениям и фатальным исходам. При СО ЯБ ДПК наблюдается кумулятивный эффект: продукты распада тканей при пенетрации суммируются с гиповолемией при кровотечении, что резко снижает репаративный потенциал анастомозов [2,5].

Большинство исследователей сходятся во мнении, что наличие «агрессивной субстанции» в зоне операции (инфильтрат, отек, ферментативная активность) диктует необходимость отказа от традиционного ушивания в пользу дуоденопластики или резекционных методов. Согласно фундаментальным трудам Д.С. Саркисова [4], длительное рецидивирующее воспаление приводит к замещению специализированных структур стенки ДПК грубой фиброзной тканью с необратимой трансформацией микроциркуляторного русла. Формирующийся в этой зоне рубцово-язвенный инфильтрат («патологическая субстанция») характеризуется низким регенераторным потенциалом, что в условиях системного эндотоксикоза резко повышает риск несостоятельности швов. Игнорирование фактора патологической среды ведет к несостоятельности швов в 12-18% случаев и для хирурга состояние субститута (рубца) является критическим прогностическим критерием.

Ткань, сформированная путем патологической субституции, обладает тремя негативными характеристиками: высокой ригидностью-т.е. соединительная ткань лишена эластичности мышечного футляра. При наложении швов возникает ишемический некроз тканей, захваченных в узел, так как рубец не обладает адаптивной податливостью к внутрипросветному давлению; отсутствие «биологического клея»-низкая метаболическая активность гиалинизированной ткани препятствует формированию полноценной первичной спайки между сшиваемыми поверхностями. Это объясняет развитие поздней несостоятельности швов (на 7-10 сутки), когда механическая прочность нити падает, а биологическая герметизация так и не наступила; циркулярным характером-при сочетании стеноза и пенетрации субституция охватывает всю окружность кишки, формируя необратимую органическую стриктуру, не подлежащую консервативному лечению. Аррозированные сосуды, находящиеся в зоне субституции, теряют способность к спонтанному гемостазу (сокращению), так как жестко фиксированы в «фиброзном панцире». Это делает консервативную терапию кровотечений при СО ЯБ ДПК, включая эндогемостаз в 90% случаев бесперспективной, требуя радикального прошивания сосуда вместе с окружающим субстратом. Наличие зоны патологической субституции переводит операцию в разряд технически нестандартных.

При пенетрации язвы в головку поджелудочной железы субституция выходит за анатомические границы двенадцатиперстной кишки. Формируется общий фиброзный блок, стирающий границы между органами, протоками и магистральными сосудами. Попытка тупого разделения (диссекции, выделения) этого блока неизбежно ведет к ятрогенной травме паренхимы железы, панкреатиту или повреждению магистральных сосудов, холедоха. Учитывая риск травмы поджелудочной железы при попытке мобилизации, тактически оправданным признан отказ от иссечения дна язвы. При невозможности наложения надежного шва на субституированную ткань методом выбора становятся резекции «на выключение» или дополнение шва дуоденостомией и окутыванием прядью большого сальника. Оставление кратера на железе предотвращает развитие фатальных панкреатитов.

Выявленные закономерности патологической субституции служат научным обоснованием для изменения хирургической стратегии. Тактически оправданным является оставление дна язвы на поджелудочной железе (экстрадуоденизация) во избежание тяжелых осложнений. Традиционные способы (например, кисетный шов) на субституированных тканях несостоятельны. Особую сложность при этом представляют язвы, пенетрирующие в поджелудочную железу (по Hausbrich).

Анализ литературы позволяет утверждать, что при сочетанных осложнениях субституция приобретает агрессивный характер. Она перестает быть процессом заживления, становясь источником новых угроз: перфорации рубцовой ткани при повышении внутрипросветного давления и рецидивов кровотечения из-за неполноценности сосудистого звена в рубце. Хроническая регенераторная недостаточность диктует переход к тактике радикальных резекционных методов операций в пределах здоровых тканей.

В литературе последних лет особую роль отводится роли биомаркеров системного воспаления как интегрального показателя ответа организма на патологический субстрат в выборе тактики оперативного лечения СО ЯБ ДПК [1,5,7]. Сочетанные осложнения, такие как перфорация, в сочетании со стенозом или кровотечением на фоне перфорации, инициируют каскад системных реакций, выходящих за рамки локального дефекта. Наличие «трудной» язвы с выраженным перифокальным инфильтратом («патологической субстанцией») в условиях сочетанной патологии приводит к резкому выбросу медиаторов воспаления и формированию эндогенной интоксикации [8]. Эндотоксикоз в данном контексте обусловлен не только резорбцией продуктов тканевого распада из зоны рубцово-язвенного инфильтрата («патологической субстанции»), но и транслокацией бактериальных токсинов вследствие дуоденостаза и нарушения барьерной функции слизистой оболочки.

Для объективизации тяжести эндотоксикоза и выбора оптимального объема операции (радикальная резекция или органосохраняющее вмешательство) ключевое значение имеют биомаркеры системного воспаления прокальцитонин (ПКТ), СРБ, интерлейкины и молекулы средней массы (МСМ). Цитокиновый профиль (интерлейкины Ил-1 β , Ил-6, Ил-1) отражает баланс между про- и противовоспалительными реакциями. Сдвиг в сторону провоспалительных цитокинов (ИЛ-6) является прогностическим признаком нарушения микроциркуляции в зоне будущего шва (анастомоза). Хотя многие авторы особую ценность при сочетанных осложнениях в случаях осложнившийся перитонитом придают еще и значению Мангеймского индекса перитонита (МИП) [2,5].

При сочетании перфорации со стенозом наблюдается выраженная дилатация желудка и застой содержимого, что на фоне нарушения герметичности стенки ДПК ведет к массивной транслокации микрофлоры. Уровень ПКТ $>0,5$ нг/мл является прямым маркером системной бактериальной инвазии, что ограничивает возможность выполнения первичных радикальных операций из-за высокого риска инфицирования зоны швов.

СРБ выступает количественным индикатором выраженности рубцово-язвенного инфильтрата, если: СРБ <50 мг/л воспалительный процесс носит локальный характер; ткани сохраняют пластичность, достаточную для выполнения радикальной резекции, СРБ >100 мг/л свидетельствует о глубокой альтерации тканей и распространенном перитоните, что делает техническое формирование культи ДПК крайне рискованным.

Уровень МСМ отражает глубину эндотоксикоза. При сочетании 2-х острых осложнений (кровотечение+перфорация) повышение МСМ $>0,5$ у.е. указывает на метаболическую декомпенсацию, вызванную сочетанием гиповолемии и резорбции продуктов распада из брюшной полости.

Можно предположить, что при низком уровне воспалительного ответа (ПКТ $<0,2$ нг/мл, СРБ <30 мг/л) допустимо выполнение одномоментной радикальной операции (РЖ, ваготомия с иссечением язвы и пилоропластикой), так как репаративный потенциал тканей достаточно сохранен. При высоком уровне воспалительного ответа и эндотоксикоза (ПКТ $>0,5$ нг/мл, МСМ $>0,5$ у.е.) показана тактика миниинвазивного хирургического лечения для спасения

жизни пациентов (ушивание перфорации, гемостаз, декомпрессия желудка) с отсрочкой радикального этапа. Выполнение резекции в этой фазе сопряжено с риском несостоятельности швов на фоне цитокинового повреждения микроциркуляторного русла. Использование современных биомаркеров воспаления (СРБ, ПКТ, МСМ) при сочетанных осложнениях ЯБ ДПК позволяет перейти от субъективной оценки "трудности" язвы к объективному определению степени эндогенной интоксикации.

Заключение. Изучение роли патологических факторов при сочетанных осложнениях позволяет утверждать, что тактика лечения должна основываться не только на анатомических изменениях, но и на оценке биологической агрессивности зоны поражения. При сочетанных осложнениях ЯБ ДПК субституция перестает быть механизмом заживления и становится фактором взаимного отягощения. Хроническая регенераторная недостаточность и необратимый характер деструкции делают невозможным использование простых паллиативных методик. В этих условиях зона субституции требует радикального иссечения либо полного исключения из пассажа, что переводит данные операции в разряд технически нестандартных и требует высокого мастерства оператора.

Изучение патологической субституции и цитокинового дисбаланса открывает новые горизонты в понимании природы СО ЯБ ДПК. Выявлено, что уровень ПКТ $>0,5$ нг/мл, МСМ $>0,5$ у.е. и СРБ >100 мг/л являются предикторами неблагоприятного заживления тканей, что обосновывает отказ от первичных радикальных вмешательств в пользу этапного лечения.

Прогнозирование герметичности швов должно базироваться на оценке морфологической зрелости субстрата. Использование персонализированного подхода и учет факторов иммунобиохимической агрессии позволяют снизить частоту несостоятельности швов и летальности, обеспечивая прецизионный уровень хирургической помощи. Дальнейшая разработка классификаций, учитывающих эти факторы, является приоритетным направлением современной хирургической гастроэнтерологии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ермолов А.С., Благовестнов Д.А., Андреев В.Г. Биомаркеры в абдоминальной хирургии: современные возможности и перспективы (обзор литературы) // Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова. - 2023.- № 4. -С. 84-91.
2. Кадыров Д.М., Кодиров Ф.Д., Сайдалиев Ш.Ш., Табаров З.В. Сочетанные осложнения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки: классификация и некоторые аспекты патогенеза и тактики хирургического лечения // Здравоохранение Таджикистана. - 2022;(2):38-47.
3. Перегудов С.И., Луонг С.Т. Осложненные постбульбарные язвы двенадцатиперстной кишки: особенности клинической картины, диагностики и лечения (Обзор). // Вестник хирургии им. И.И.Грекова. -2024.-Т.183, №3. - С. 447-460.
4. Саркисов Д.С. Очерки по структурным основам гомеостаза // Москва «Медицина», 1977. 348с.
5. Тимербулатов В.М., Тимербулатов М.В., Сibaев В.М. Оценка системной воспалительной реакции и эндотоксикоза при перфоративных язвах, осложненных стенозом // Вестник хирургической гастроэнтерологии. - 2024. - № 1. -С. 22–29.
6. Xia J., He P. Liver Involvement by Perforated Peptic Ulcer: A Systematic Review // Journal of Clinical and Translational Hepatology. - 2021. - Vol.9, No.5. - P. 731-738.
7. Selymetov A.M., Shadyev A.K., Radzhabov A.A. Biomarkers of systemic inflammation in emergency abdominal surgery // Surgery News (Новости хирургии). - 2024. - Vol.12, No.2. - P.154-162.
8. Gastrointestinal Surgery and Inflammation. Role of C-reactive protein in predicting anastomotic leak // International Journal of Surgery. - 2025. - Vol. 11. - P. 1024-1031.